

Жамолиддин Абдукаримов,

“Академик Б. Фафуров номидаги Хуҷанд

давлат университети” ДТМ доценти,

тарих фанлари номзоди

Ислом Раҳимов,

“Академик Б. Фафуров номидаги Хуҷанд

давлат университети” ДТМ доценти,

филология фанлари номзоди

СИХКАБОБ (ШАШЛИК) ТАРИХИГА БИР НАЗАР

Аннотация

Мазкур мақолада халқимизнинг сеvimли таомларидан бири бўлган шашлик (сихкабоб) ҳақида сўз боради. Шунингдек, мазкур таомнинг пайдо бўлиши, халқларимиз таомланиш маданиятига кириб келиши, таркиби, турлари ва таомнинг тайёрланиш хусусиятлари таҳлил қилинган.

Аннотация

В данной статье речь идет о шашлыке, одном из любимых блюд нашего народа. Также проанализировано возникновение этого блюда, его вхождение в культуру питания нашего народа, его состав, виды и особенности приготовления блюда.

Annotation

This article is about shashlik, one of the favorite dishes of our people. The emergence of this dish, its entry into the food culture of our people, its composition, types and features of preparing the dish are also analyzed.

Башарият аҳли томонидан гўшт истеъмоли инсоният тарихи ибтидосидан бошланган. Гўшт аввал хом тарзда истеъмол қилиниб, олов ихтиро этилганидан сўнг уни пиширилган холда истеъмол қилиш вужудга келди. Инсоният тарихи ва тамаддуни машҳур тадқиқотчиларидан бири Жеймс Миллер инсоният таомланиши тарихига алоҳида эътибор қаратиб, таъкидлаб ўтадики, ибтидоий одамлар учун гўшт истеъмоли меваю

сабзаётларга қараганда тўйимлироқ ҳисобланган. Унинг тадқиқотларига кўра гўшт истеъмоли инсоният тафаккури шаклланишига олиб келди [3, 8].

Ибтидоий одамлар гўштни қўлга киритиш мақсадида ов қуроллари ясар, ҳайвонларни ов қилишни ўрганишарди. Кейинчалик ҳайвонларни хонакилаштиришди. Бошқача қилиб айтганда, инсонларнинг гўшт учун курашлари бутун башарият аҳлини ҳаракатга келтирди. Инсон энергиясининг тўртдан бир қисми бош мия фаолиятига сарф қилинади. Гўшт тўйимли таом бўлиб, инсон бош мияси шаклланишига ҳам таъсир ўтказади.

Инсоният гўштни қадимги даврдан ҳозиргача истеъмол қилади. Бугунги кунда аҳоли дастурхонида парранда, балиқ, турли жониворлар гўштлири бўлиб, уларни қовурилган, буғда пиширилган, қайнатилган, дудланган шаклда тайёрлаш анъанага айланган.

Собиқ иттифоқ республикаларида аҳолиси ўртасида оловда сихда тайёрланган гўштли таом “шашлик” номи билан тарқалган.

«Шашлык» русча сўзи Ўрта Осиёнинг Россия томонидан босиб олинганидан сўнг ва шўролар даврида халқ орасида тарқалиб, умумистеъмол таомлари қаторига кирди. Таом номи рус тилига бошқа тиллардан ўтган.

Этимологлар ва луғатшунослар ўртасида “шашлик” сўзининг келиб чиқиши ҳақида турли қарашлар мавжуд. Аксарият олимлар мазкур сўзнинг келиб чиқиши туркий тилга боғлиқ деб билишади. Деххудо ва Муъин луғатномасида «шашлик» туркий сўз сифатида келтирилган. Мазкур луғатномаларда таом шундай шарҳланган: «Шашлик (туркий, мураккаб) – сихли, шашлик. Унинг тайёрлаш тарзи шундай: бир миқдор қирмизи ранг гўшт олиниб, унинг чорак қисми миқдорида думба майдаланади ва унга майдаланган пиёз аралаштириб ярим кун совуқ жойда сақланади, унинг устига сирка, туз ва қалампир сепилиб, аралаштирилади. Кейин эса, бир бўлак гўшт ва бир бўлак думбани тартиб билан сихдан ўтказиб, анъанавий кабоб сингари оловда пиширилади ва жазза олгич устига қўйиб, унинг устига кара (ўсимлик тури) қўшилади [4].

Тил тарихи мумтоз билимдони рус тили этимологиясини яратган Макс Фасмер фикрича «шашлык» сўзи рус тилига қрим-татарча сўзи «шишлик» ва татарча «шушлук» дан кириб келган [6, 416 - 417]. Шиш бу шарҳда сихга нисбатан келтирилган, яъни сихли.

Тожик илми доираси ва зиёлилари орасида “шашлик” сўзи шаш (олти) ликка ишора сифатида келтирилади. Лик бу ерда панжа бўғимларига ишорадир. Таърифларга кўра, “шашлик” олти дона гўшт ва думба бир сихда бўлишига айтилади.

Бундай шарҳни Эроннинг Машҳад шаҳри яқинидаги Шондиз шаҳри аҳолиси ҳам кўллаб-қувватлашади. Шондиз Эроннинг қадимий шаҳарларидан бири ҳисобланиб, ҳозирги кунда сайёҳлар шаҳри сифатида машҳур бўлиб, дунёнинг барча минтақаларидан сайёҳлар ташриф буюришади. Мазкур шаҳар шевасида Хўжанд шаҳри шеваси каби шаш (олти) шиш тарзида талаффуз қилинади ва сихкабоб “шишлик” тарзида тилга олинади. Бу ерликлар сихкабобни қовурғадан пиширишади, икки қовурға бир лик деб аталади. Сихда эса олти дона гўшт ва думба жойлаштирилади. Олти доналик сихкабоб (гўшту думбалик) «шишликли» деб аталади [7].

Юқоридаги маълумотлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, дарҳақиқат, “шашлик” сўзи сихлик маъносини билдириб, аслида туркий сўз ҳисобланади.

Шашликнинг тожикча талқини – сихкабоб, сихли кабобдир. Хўжанд шевасида шашликни ифодалаш жараёнида «сихгўшт» ва «симгўшт» сўзлари ҳам ишлатилади.

Тожик-форс тилида қовурилган ва сихда пиширилган гўштга нисбатан “кабоб” сўзи қўлланади. Садриддин Айний мазкур сўзни шундай шарҳлайди «Кабоб – қовурилган гўшт (оловда сихда ёки қозонда ёғда қовурилган)» [1, 140].

Садриддин Айний шашликнинг асл тожикча шаклини қуйидагича шарҳлайди: “Сихкабоб – сихдан ўтказилиб оловда қовурилган гўшт” [1, 352].

Гўшти қовуриш Осиё, Европа, Африка, Америка халқлари маданиятидан жой олган. Таом маданияти дейилганда, гўшт ёки таом қайси тарзда тайёрланиши ва қай тарзда истеъмол қилиниши назарда тутилади. Таом тайёрлаш жараёнида таом тайёрлаш шартлари ва одоби қайси халқ томонидан ўзига хос ва яхшироқ риоя қилинса, ўша маданият ҳисобланади. Қадимги Миср тамаддунида ёш чорва гўшти асосан бойлар томонидан, қари чорва гўшти қуйи табақа томонидан истеъмол қилинган ва бу табиий ҳолат сифатида кузатилган.

Ж. Миллер фикрича, орий қавмларнинг таом тайёрлаш маданияти Месопотамия таом тайёрлаш маданияти асосида шаклланган. Унинг фикрича, Вавилоннинг форслар томонидан босиб олинишидан кейин мазкур ўлка таом тайёрлаш маданиятини эроний халқлар ҳам қабул қилган. Ж.Миллер образли тарзда Вавилон таом маданиятидан уч опа-сингил вужудга келганини тасвирлайди: “Ҳозирги Ироқ, Эрон ва Ливаннинг таом тайёрлаш санъати Месопотамия таом маданияти уч “синглиси” дир. Ироқ таом санъати катта сингил бўлиб, ўзида онасининг таом санъати анъаналарини сақлаб қолган. Эрон таом санъати ўртанча сингил бўлиб, у зийрак, андишали ва заҳматқаш, масалани осон ҳал қилиш йўлини қабул қилмайди. Ливан таом санъати кенжа сингил бўлиб, калтабин, ҳавойи, опаларига ўхшаб таомга жуда кўп вақт сарфламайди, аммо онасининг маслаҳатлари таъсири кўринади.” [3, 38].

Олимнинг ўртанча сингилга нисбатан фикри жуда катта аҳамиятга эга, аждодларимиз таомланиш маданияти Вавилондан кириб келган анъаналарни ўзига хос тарзда шакллантирди.

Маълумки, чорвачилик илк бор Яқин Шарқ ёхуд Вавилонда шаклланди. Чорвачилик билан биргаликда қишлоқ хўжалиги, маданият ва тамаддун ҳам ривожланди. Мазкур минтақада сих, тандир ва кўра ёрдамида гўштли таом тайёрлаш қадимги даврлардан ривожланди. Ж.Миллер уч опа-сингил образида таъкидлаб ўтган таом тайёрлаш йўналиши бугунги кунда уч оламнинг таомланиш санъатига айланган.

Олов чўғида ва бугунги кунда кўмирда тайёрланувчи таом сихкабобдир. Мазкур таомнинг вужудга келиш макони ўт ёқиш учун керакли ашёлар мавжуд масканлар ҳисобланади. Хитой таомланиш маданиятида оловда тайёрланувчи сихкабоб ва кабоб каби таомлар кам кўзга ташланиб, улар асосан тезпишар гўшти таомларга эътибор қаратишади.

Тарихий манбалар, Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари, ўрта асрлар адаб аҳли ижодида кабоб сўзи кўп учрайди. Шунингдек, тарихий асарларда зебра гўшtidан кабоб тайёрлаш, туя гўшtidан Муҳаммад (с.с.) га кабоб тайёрлангани ва сарой аҳли базму жамшидларида кабоб тайёрланиши ҳақида кўплаб маълумотлар учрайди.

Фирдавсий Исфандиёр ва унинг жангчиларини тасвирлаш жараёнида улар ҳарбий кийим кийиш олдидан кабоб ва шароб истеъмол қилишгани ҳақида маълумот беради. “Хусрав Парвиз подшоҳлари” достонида сарик ғунажин гўшtidан тайёрланган кабоб ҳақида маълумот келтирилади. Достонда таъкидланишича, Хусрав Парвиз дўстлари билан саёҳати чоғида таомсиз қолади, саҳрода араблар унга ва дўстларига кабоб тайёрлайди:

Чу бар шоҳи тозӣ бигустурд меҳр,

Биёвард фарбеҳ яке мода сихр.

Бикуштанду оташ барафрўхтанд,

Тару хушк ҳезум ҳамесўхтанд.

Ба оташ пароканда чанде кабоб,

Ба хўрдан гирифтанд ёрон шитоб [5].

Келтирилган мазкур мисолдан кўриш мумкинки, олов устида пода гўштини пишириш, яъни кабоб тайёрлаш қадимги даврдан маълум бўлган. Фирдавсий маълумотлари давомида кабобнинг нонсиз истеъмол қилинишига оид ҳам маълумот келтиради. Қуйидаги байт маъносидан кўринадики, қадимда кабоб нон билан истеъмол қилинган, аммо саҳрода Хусрав Парвиз ёронлари мажбуран кабобни нонсиз тановул қилишган:

Бихўрданд ёрон бе нон фаровон кабоб,

Биёрот ҳар меҳтаре ҷойи хоб [5].

Шундай қилиб, тарихий ва адабий асарларда кабоб ва сихкабоб ҳақида кўплаб маълумотлар мавжуд бўлиб, бу аجدодларимиз қадимги даврлардан кабоб тайёрлаш борасида жуда моҳир бўлишганлигидан дарак беради.

Баъзан сихкабобнинг макони Кавказ ўлкаси деб ҳам юритилади. Аммо бу тарихий асосга эга эмас. Сихкабоб Кавказ юртига эроний халқлар таъсирида кириб келиб, у ер орқали Россияда ўрин эгаллаган. Рус тилида сих маъносида ишлатиладиган “шампур” сўзи ҳам асли келиб чиқиши арман тилидандир.

Бугунги кунда аксарият халқлар учун сихкабоб олий таом ва егулик ҳисобланади. Сихкабоб севиб истеъмол қилинувчи таом бўлиб, одамлар табиатга саёҳат, уйдаги оилавий тадбирлар жараёнида тайёрлашади. Барча Шарқ мамлакатлари шаҳарларида кабоб тайёрлаш дўконлари мавжуд. Сихкабобнинг сеvimли таом экани ҳақида Ҳаким Низорий қуйидаги байтни келтиради:

Хуштарин ҷой чист? – Хилвати хос,

Беҳтарин нуқл чист? Сихкабоб [5, 75-чи ғазал].

Сўфи Муҳаммад Ҳиравий эса кабоб сихи товушини рубоб нағмасидан устун деб билади. Абу Исҳоқ Аъйима жавобан шундай дейди:

Рубобро чӣ ба чанг оварам, ки ҳаст кунун,

Садои нағмаи сихи кабоб дар гўшам [5].

Шоирнинг таъкидлашича, оч қолган вақтда сихнинг кўра ёки тандирга урилгандаги овози рубобу танбурнинг созидан яхшироқдир.

Сихкабоб тайёрлаш маданиятига оид шоирлар ижодиётида кўплаб мисралар мавжуддир. Анвар Абевардий шеърларидан маълум бўладики, парранда гўшtidан тайёрланган сихкабоб кайфиятни кўтаради:

В-аз баҳри кабоб карда бар сих,

Кабку бату тухиву самона [5, 42-чи қитъа].

Иккинчи мисрада шоир каклик, ўрдак каби паррандаларга ишора қилади. Бундан кўринадики, парранда гўштини сихда пишириш қадимий таомланиш

маданияти анъаналаридан бири ҳисобланган. Товуқнинг сихкабобга айланишини Назири Нишопурий куйидагича тасвирлайди:

Зи дому донаи сайёд мурғ менолид,

Хабар надошт, ки бар сих мекашад таббох [5, 149-чи ғазал].

Товуқ дон илинжида домга тушганидан нолирди, аммо пазандалар уни сихга тортишидан беҳабар эди.

Сихкабобни жигардан ҳам тайёрлаш одат бўлган. Жигаркабобни асосан меҳмонларга тортиқ қилишган. Мавлавий Балхий ўзининг бир мисрасида куйидагиларни келтиради:

Маро гуфт он ҷигархора, ки меҳмони туам имшаб,

Ҷигар дар сих каш эй дил, кабобе кун пайи меҳмон [5, 1766-чи ғазал].

Форс-тожик адабиётида кўплаб “Шахрошўб”-лар яратилган бўлиб, улардан бири Сайидо Насафийнинг “Шахрошўб”-и ҳисобланади. Шахрошўб шундай жанр бўлиб унда рубоий, ғазал, қитъа шаклида шаҳар ҳунармандлари аҳли таърифланади. 32 дан ортиқ ҳунар мавжуд бўлган, косиблар турли ҳунарлар билан машғул бўлган жойларни шаҳар ҳисоблаш мумкин эди. Шунинг учун “Шахрошўб”-ларда таърифланган ҳунар аҳли 32 дан ортиқ бўлган. Сайидо Насафий кабобчилар ҳақида куйидагиларни келтиради:

Бошад он шўхи кабобӣ дилбари олиҷаноб,

Рўзу шаб бошад танўри ў нур аз сихи кабоб.

Он кабобӣ гармбозор аст, дорад изтироб,

Мекунад бо равгани худ шиқбозонро хароб [5].

Сайидо Насафий ижодида Бухородаги очарчилик ва сихкабобчиларнинг сарсон бўлгани ҳақида ишоралар мавжуд.

Зарбулмасал ва мақоллар йиллар давомида ўз устуворлигини сақлаб қолган. Яъни, улар бир муҳитда вужудга келиб, бир наслдан иккинчи авлодга ўтиб келган. Зарбулмасал ва мақолларда сихкабоблар ҳам ўз аксини топиб, баъзида мажозий маънони ҳам англаган.

Халқларимиз орасида “Пулдорга кабоб, пулсизга кабоб тутуни” деган мақол жуда оммалашган, ҳатто латифалар ҳам мавжуд. Кабобпаз

кабобпазлик дӯкони ёнидан ўтган ва кабоб ҳидини ҳидлаган Афандидан пул талаб қилади. Афанди ҳам киссасидан ҳамёнини олиб силкитади. Тангаларнинг овози эшитилади. Ва дейди: бу кабоб тутуни учун.

Халқимиз орасида тарқалган “на сих куйсин, на кабоб” мақолининг маъноси шундан иборатки, барча ишда ўрталикқа риоя қилиш ва икки томон зарар кўрмаслиги керак.

Машҳур масаллардан бири бўлган “кабобнинг ҳолини сих билади” ҳисобланади. Шоир Ошуфта Шерозий маъшук миҷжасини ўққа қиёслаб, куйидагича келтиради:

3-он мижа боз пурс ҳоли дилам,

Сих ҳоли кабоб медонад (313-чи газал).

Ҳозирги даврда сихкабоб тайёрлаш санъати Тоҷикистоннинг бошқа минтақаларига нисбатан Хўжанд шаҳрида жуда ривожланган. Хўжанд сихкабоби овозаси нафақат Тоҷикистон, балки хорижда ҳам кенг тарқалган. Хўжанд ва унинг атрофи ҳудудларида сихкабобнинг «Тахтача», «Кундача», «Мир кўчаси», «Қатикча» номлари билан машҳур бўлган турлари мавжуд. Бу миллий таомланиш маданиятимизнинг шаклланиб бораётганидан дарак беради. Кун сайин сихкабобнинг товук, бедана, қовурға гўштидан тайёрланган турлари вужудга келмоқда. Бугунги кунда умумий таомланиш масканларининг ўзларининг махсус номларга эга сихкабоблари мавжудлиги таҳсинга сазовордир.

Адабиётлар:

1. Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ.12. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик – Душанбе: Ирфон, 1976. – 817 с.
2. Кто и в какой стране придумал шашлык, история происхождения блюда. Источник: <https://history-doc.ru/istoriya-veshhej/eda/kto-pridumal-shashlyk>
3. Миллер Джеймс. Еда и эволюция история Homo Sapiens в тарелке. – М.: АСТ, 2018. – 368 с.
4. Сомонаи вожаёб. <https://vajehyab.com>

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12754503>

5. Сомонаи Ганчур. <https://ganjoor.net>
6. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. – М.: Прогресс, 1987. – 865 с.
7. Шишлик. <https://fa.wikipedia.org>